

ENTREVISTA

LEV ALBERTO VIDAL: A INTERSEÇÃO ENTRE CULTURA, MÚSICA E ENSINO DE PORTUGUÊS

LEV ALBERTO VIDAL: THE INTERSECTION OF CULTURE, MUSIC, AND
PORTUGUESE TEACHING

LEV ALBERTO VIDAL: LA INTERSECCIÓN ENTRE CULTURA, MÚSICA Y
ENSEÑANZA DEL PORTUGUÉS

DOI: 10.5281/zenodo.14060410

Autora Tatiane Dantas Martins Robles

Mestra em Educação Universitária e Gestão Educativa.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647> no Peru.

contato.tatianedantas@gmail.com

RESUMO

No dia 08 de agosto de 2024, realizamos uma entrevista com o Professor Lev Alberto Vidal, professor de português e Cultura Brasileira há mais de 18 anos no Instituto Guimarães Rosa-Lima, no Peru, é também avaliador do Celpe-Bras desde 2007, músico e autor do livro *Las miradas* publicado em 2023, compartilhou sua abordagem inovadora para integrar cultura e música no processo de ensino. Em sua prática pedagógica, Vidal utiliza unidades didáticas que incorporam aspectos da cultura brasileira, como gastronomia, música e literatura, juntamente com elementos gramaticais e fonético-fonológicos. Ele acredita que essa integração cultural enriquece

a experiência de aprendizagem e proporciona aos alunos uma compreensão mais profunda e significativa do Brasil.

Vidal também destaca o papel fundamental da música no ensino de português, afirmando que "uma canção é um espelho das vicissitudes da vida e uma porta aberta para a expressão dos sentimentos pessoais mais íntimos." Ele utiliza a música para sensibilizar os alunos e facilitar a aprendizagem de gramática, vocabulário e aspectos culturais.

Palavras-chave: Integração cultural. Música. Ensino de português.

ABSTRACT

On August 8, 2024, we conducted an interview with Professor Lev Alberto Vidal, who has been teaching Portuguese and Brazilian Culture for over 18 years at Instituto Guimarães Rosa-Lima in Peru and has been a Celpe-Bras evaluator since 2007. He is also a musician and author of the book *Las miradas*. He shared his innovative approach to integrating culture and music into the teaching process. In his pedagogical practice, Vidal uses didactic units that incorporate aspects of Brazilian culture, such as gastronomy, music, and literature, alongside grammatical and phonetic-phonological elements. He believes that this cultural integration enriches the learning experience and provides students with a deeper and more meaningful understanding of Brazil.

Vidal also emphasizes the fundamental role of music in teaching Portuguese, stating that "a song is a mirror of life's vicissitudes and an open door to the expression of the most intimate personal feelings." He uses music to engage students and facilitate the learning of grammar, vocabulary, and cultural aspects.

Keywords: Cultural integration. Music. Portuguese teaching.

RESUMEN

El 8 de agosto de 2024, realizamos una entrevista con el Profesor Lev Alberto Vidal, profesor de portugués y Cultura Brasileña desde hace más de 18 años en el Instituto Guimarães Rosa-Lima, en Perú, y evaluador del Celpe-Bras desde 2007, músico y autor del libro *Las miradas*. Compartió su enfoque innovador para integrar cultura y música en el proceso de enseñanza. En su práctica pedagógica, Vidal utiliza unidades didácticas que incorporan aspectos de la cultura brasileña, como gastronomía, música y literatura, junto con elementos gramaticales y fonético-fonológicos. Él cree que esta

integración cultural enriquece la experiencia de aprendizaje y proporciona a los estudiantes una comprensión más profunda y significativa de Brasil.

Vidal también destaca el papel fundamental de la música en la enseñanza del portugués, afirmando que "una canción es un espejo de las vicisitudes de la vida y una puerta abierta para la expresión de los sentimientos personales más íntimos". Utiliza la música para sensibilizar a los estudiantes y facilitar el aprendizaje de gramática, vocabulario y aspectos culturales.

Palabras clave: Integración cultural. Música, Enseñanza de portugués.

APRESENTAÇÃO

No dia 8 de agosto de 2024, tivemos a honra de entrevistar o Professor Lev Alberto Vidal, um experiente educador com mais de 18 anos de atuação no ensino de português e cultura brasileira no Instituto Guimarães Rosa-Lima, em Lima, Peru. Avaliador do Celpe-Bras desde 2007, Vidal também é músico e autor do livro *Las miradas*. Durante a entrevista, ele destacou sua abordagem inovadora que integra a cultura e a música no processo de ensino, ressaltando como essas ferramentas enriquecem a aprendizagem dos alunos.

Vidal enfatizou que a incorporação de elementos culturais brasileiros, como gastronomia, música e literatura, junto com aspectos gramaticais e fonético-fonológicos, proporciona um ambiente de aprendizagem mais envolvente e significativo. Segundo ele, "uma canção é um espelho das vicissitudes da vida e uma porta aberta para a expressão dos sentimentos pessoais mais íntimos." Essa abordagem é respaldada por pesquisas recentes que destacam a importância da integração cultural no ensino de línguas. De acordo com Kramsch (2014), "a cultura é essencial para a construção de significado na aprendizagem de línguas, pois fornece contextos que ajudam os alunos a compreender e usar a língua de maneira autêntica." Além disso, Dervin (2016) afirma que "o ensino de línguas estrangeiras deve considerar a cultura como um componente central, facilitando a imersão e a compreensão cultural." Beck (2019) também reforça que "a música e outros elementos culturais podem atuar como poderosos facilitadores do aprendizado, oferecendo aos alunos uma maneira mais rica e contextualizada de se conectar com a língua."

A prática pedagógica do Professor Vidal ilustra claramente como a música e a cultura podem servir como ferramentas eficazes para promover uma aprendizagem mais holística e envolvente. Seu trabalho oferece um modelo valioso de como integrar elementos culturais no ensino de línguas, evidenciando a importância de métodos inovadores para enriquecer a experiência educacional dos alunos.

Figura 1-Lev Vidal Guerra

Fonte: Acervo pessoal do entrevistado

Diante do contexto do espaço geográfico, a entrevista foi realizada de forma online às 20 horas do dia 08 de agosto de 2024. A entrevista, que teve duração média de quarenta minutos, foi única, textualizada e validada para garantir a precisão e relevância das informações compartilhadas.

ENTREVISTA

1. Como você integra a cultura brasileira no ensino de português e quais benefícios isso traz para os alunos?

Lev Alberto: As unidades didáticas que o próprio corpo docente da instituição em que trabalho elabora já trazem implícitos aspectos da cultura brasileira,

como gastronomia, música, literatura, folclore, geografia, etc., associados a assuntos gramaticais, fonético-fonológicos, produção escrita, leituras, vídeos, tudo compondo o tema da unidade, sempre vivencial, nunca gramatical. Tento complementar esse conhecimento com minha experiência de vida no Brasil e com outros recursos variados (depoimentos de amigos, livros, viagens, etc), de forma que os alunos ampliem seu panorama sobre o Brasil, do qual pouco se conhece apesar da enorme simpatia que o povo peruano dedica ao Brasil, seus habitantes e manifestações (música, carnaval, futebol, turismo)

2. De que maneira a música pode ser utilizada como ferramenta pedagógica no ensino de português?

Lev Alberto: Uma canção (música + letra) é, para cada pessoa, um companheiro de corrida cotidiana, um espelho das vicissitudes da vida, uma denúncia, um lenço, uma terapia, uma proposta de solução, um impulso, e nessa importância, uma porta aberta para expressão dos sentimentos pessoais mais íntimos. Nessa condição, a canção -ainda mais se apreciada no país em que acontece o ensino-aprendizado- sensibiliza o aluno e o predispõe a se aproximar e se entrosar com menos resistências ao conhecimento.

3. Quais são os desafios de ensinar aspectos culturais junto com a língua portuguesa e como você os supera?

Lev Alberto: Penso que o maior problema podia ser ainda sem querer comparar a cultura local com a que se está aprendendo, ou seja, a brasileira. O caminho é mostrar sem comparar, apenas destacar esses aspectos de forma que o aluno possa entendê-los, dimensioná-los e tirar suas próprias conclusões.

4. Você pode compartilhar alguma experiência bem-sucedida de uso da música para ensinar gramática, vocabulário ou outros aspectos da língua portuguesa?

Lev Alberto: A primeira canção que me veio à memória foi Veneno da lata (Fernanda Abreu, 1995). Já usei essa canção para falar sobre o cotidiano do carioca, praticar as horas, explicar vocabulário e gírias, explicar o chiado, a

fonética do r em final de palavra, o próprio gênero musical (samba funk), entre outros assuntos.

5. Como você avalia a importância de incluir elementos culturais, como a música, no currículo de português para promover uma aprendizagem mais holística?

Lev Alberto: Língua e cultura são indivisíveis; portanto, uma se apoia na outra para criar conhecimento. Ao aprender uma língua, o aprendente se apropria de mais recursos para agir na vida, ganha mundo. É o melhor que podemos fazer para o crescimento integral de cada pessoa.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de expressar nosso sincero agradecimento ao Professor Lev Alberto Vidal por ter dedicado seu tempo e compartilhado sua valiosa experiência durante a entrevista realizada no dia 8 de agosto de 2024. Sua visão inovadora sobre a integração de cultura e música no ensino de português como língua estrangeira oferece insights profundos e inspiradores que certamente enriquecerá a prática pedagógica de muitos educadores.

Agradecemos também por nos proporcionar um olhar detalhado sobre como a música e os elementos culturais podem transformar a sala de aula e promover uma aprendizagem mais significativa e envolvente. Suas abordagens e exemplos práticos ilustram claramente a importância de métodos criativos e culturalmente enriquecedores no ensino de línguas.

Foi um prazer imenso conversar com você e aprender mais sobre suas técnicas e práticas educacionais. Estamos certos de que suas contribuições terão um impacto positivo e duradouro em todos que buscam aprimorar suas práticas pedagógicas no ensino de português. Agradecemos novamente por sua generosidade e pelo tempo dedicado a esta entrevista.

REFERÊNCIAS

BECK, U. *Cultural Integration and Language Learning*. London: Routledge, 2019.

DERVIN, F. *The Role of Culture in Language Teaching and Learning*. Berlin: Springer, 2016.

KRAMSCH, C. *The Multilingual Subject: What Foreign Language Learners Say about their Experience*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

SOBRE A AUTORA

Tatiane Dantas

Tatiane Dantas Martins Robles. Docente da Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP). Mestra em Docência Universitária e Gestão educativa pela Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Contribuição de autoria: realização e transcrição literal da entrevista e revisão textual.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647>